

ТАХТАКЎПИР ТУМАНИ ТОПОНИМИК ТИЗИМИДАГИ ГИДРОНИМЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Серикбаева Ақмарал Сахратдиновна

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098649>

Аннотация. Мақола Қорақалпоғистоннинг шимолий қисмида жойлашган ҳудуди - Тахтакўпир тумани гидронимларига бағишланади. Мақолада топонимика соҳасининг қонуниятлари, унинг бошқа география, тарих, лингвистика каби фан соҳалари билан алоқаси ва Тахтакўпир топонимик тизимининг ўзига хосликлари ўрганилади. Шунингдек, туман ҳудудидаги дарё-кўл номларининг шаклланиши даврлари ва уларнинг келиб чиқиши манбалари ҳақида фикр юритилади. Сув объектларини номлашда қўлланиладиган индикатор-терминлар ва уларнинг гидрографик номларнинг шаклланишидаги ўрнини аниқлашга эътибор қаратилади.

Калим сўзлар: география, тарих, лингвистика, топонимика, топоним, гидроним, географик номлар, индикатор-термин, семантика.

Özet. Bu çalışmada Karakalpakistan'ın kuzeyinde bulunan Tahtaköpir ilçesindeki su adları ele alınacaktır. Yer adları bilimi alanının kuralları, onun farklı coğrafya, tarih, dilbilim gibi alanları ile bağlantısı ve Tahtaköpir yer adı özellikleri incelenecektir. Bununla beraber ilçe sınırlarındaki nehir, göl adlarının ortaya çıkış dönemleri ve kaynakları hakkında fikir yürütülecektir. Su tesislerini adlandırmada kullanılan gösterge-terimler ve hidrografik adların şekillenmesindeki durumlar belirlenecektir.

Anahtar sözcükler: Coğrafya, tarih, dilbilim, yer adı bilimi, yer adı, su adları, coğrafik isimler, gösterge-terim, anlambilim.

Аннотация. Статья посвящена гидронимам Тахтакупырского района, расположенного в северной части Каракалпакстана. В статье рассматриваются закономерности сферы топонимики, ее взаимосвязь с другими областями науки, такими как география, история, лингвистика, а также особенности топонимической системы Тахтакупыра. Также обсуждаются периоды формирования названий рек и озер района и источники их происхождения. Особое внимание уделено определению терминов-индикаторов, используемых при наименовании водных объектов, и их места в формировании гидрографических названий.

Ключевые слова: география, история, лингвистика, топонимика, топоним, гидроним, географические названия, термин-индикатор, семантика.

Abstract. The article is devoted to the hydronyms of the Takhtakupir district, located in the northern part of Karakalpakstan. The article examines the laws of the sphere of toponymy, its relationship with other fields of science, such as geography, history, linguistics, as well as the features of the toponymic system of Takhtakupir. The periods of formation of the names of rivers and lakes in the district and the sources of their origin are also discussed. Particular attention is paid to the definition of indicator terms used in naming water objects and their place in the formation of hydrographic names.

Keywords: geography, history, linguistics, toponymy, toponym, hydronym, geographical names, indicator term, semantics.

Географик номларнинг келиб чиқиши ва маъносини аниқлаш билан шуғулланадиган топонимика йўналиши тарих, география ва лингвистика каби фанлар билан боғлиқ.

Топонимикада лингвистика фани топонимларга лисоний таҳлил қилиш орқали уларнинг этимологияси ва семантикасини аниқлашда жуда муҳим.

Географик номларда турли даврларнинг тарихий воқеалари ва номлари сақланиб қолган. Номлар халқ ҳаётидаги ҳар хил воқеалар ва унинг маҳаллий халқ тилига таъсири сабабли ўзгаришга учраб туради. Шунинг учун топонимларни тарихсиз ўрганиш мумкин эмас. Кўпинча топонимлар худуднинг географик хусусиятлари, табиати, ландшафти билан боғлиқ номланади. Ерга ном берувчи халқ ҳисобланади. Ҳеч бир халқ дарё-кўлини, тоғ-тошини бесабаб номламаган. Бу ерда истиқомат қиладиган аҳолининг турмуши ва маданиятини билмай туриб, у номларнинг ҳам маъносини тушуниш қийин. Тахтақўпир худуди топонимиясида кўчманчи ҳаёт тарзи билан боғлиқ номлар кўп учрайди. Ер-сув номларида ўз аксини топган халқ урф-одатлари ва чорвачилик ҳаракатларини тадқиқ қилиш учун этнографияга таянамиз. Шу тариқа бир неча фан соҳаларини бир жойга бирлаштирадиган топонимика жуда мураккаб ва халқ тарихи, тили, маданиятини, ҳатто худудини сақлашда муҳим фан соҳаси ҳисобланади. Топонимиканинг мураккаб ва йирик соҳаларидан бири илмий тилда гидронимия деб юритилади. Юнон тилидан таржима қилинганда «hydros» - сув, «опута» - ном деган маънони билдиради. Яъни, ҳар қандай сув манбаининг, яъни денгиз, дарё, кўл, қудуқ, сув омборининг номларини гидронимлар деб номлашади. Кўпчилик номлар сув объектларининг хусусиятлари, яъни ранг-туси, сувининг таъми, атрофидаги ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, географик жойлашуви ва бошқа кўп белгиларига боғлиқ бўлади. Асосий тадқиқотимиз Тахтақўпир тумани худудидаги дарё-кўл номларининг шаклланиши ва ривожланиши ҳисобланади. Қорақалпоғистон Республикасининг шимолий қисмида жойлашган Тахтақўпир тумани йирик-майда кўл ва дарёларга, сойларга жуда бой.

Тахтақўпир туманининг топонимик тизими ҳар хиллилиги билан фарқланади. Қадимги топонимлар орасида дарё-кўл номларининг турғун бўлишини таниқли олим Э.Мурзаев ёзган. Шу боис дарё-кўл номларини таҳлил қилишда қадимги давр меросини учратишимиз мумкин. Иккинчидан, вақт ўтиши билан қадимий топонимлар янги даврга ўтиш давомида тўлиқ йўқолиб, ном, ҳатто маъно ўзгаришларига учрайди.[3]

Инсонлар дунёни ном орқали қабул қилади, лекин уларнинг қайси пайтда бўлганлиги ва нимани ифодалашни ҳақида кам ўйлашади. Топонимлар, шу жумладан гидронимларни тадқиқ қилиш ҳозирги куннинг муҳим масалаларидан бири. Гидронимлар эса бизга кўп маълумотлар бера олади.

Туман номининг *Тахтақўпир* аталиши ҳам тахтадан қурилган кўприк билан боғлиқ номланган.

Тахтақўпир туманида жойлашган *Қаратерең* кўли номининг келиб чиқиш манбаи тўғрисида халқ орасида афсона мавжуд. «Қаратерең» кўли Қорақалпоғистон Республикаси Тахтақўпир тумани Бўршетаў манзилида жойлашган бўлиб, асрлар давомида балиғи: сазан, лаққаси билан юрт қозонини қайнатиб келган. Биз танишган манбаларда Қаратерең кўлининг ости подшоҳлик бўлган дейишади. Бир пайтлари бирдан сув тошқини бўлиб, бу шаҳар сув ҳалокатига учраб, сув остида қолиб кетган. Шундан бери кўл тубига қуёш нури ҳам, одам оёғи ҳам етиб бормаганлиги туфайли унинг тубида нима бор эканлиги сирлигича қолмоқда.

Рус олими С.А.Суперанскаянинг: «Выявление истории возникновения топонимических названий позволяет, с одной стороны, узнать отечественную историю, а с другой – всесторонне изучить историю края» [8; 52], – деган фикри бугунги кунда

топонимларни тўплаш, ўрганиш ҳар бир халқнинг – ер, сув, дарё, кўл номларининг маъносига эътибор қаратиш энг муҳим масалалардан бири эканлиги ҳақиқат.

Топонимик номларнинг пайдо бўлиши, шаклланиши, ривожланишига миллий маданий ҳаёт таъсир кўрсатади ва «номни шакллантирган ёки фойдаланилаётган халқ маданиятига ҳеч қандай алоқаси йўқ ном бўлмайди», [9; 131] чунки номлар тизими – миллати, дунёқараши, психологияси, моддий дунёсининг бирлашган нуктаси саналади.

Рус халқининг буюк ёзувчиси К.Паустовский «Ер-сув номлари халқнинг паспорти» деганларидек, ер-сувнинг эгаси ким эканлиги унга берилган номдан сезилиб туради. Номнинг мазмунида халқ тафаккури, билими, нега шундай номланганлиги ҳақидаги очик ва яширин маълумотлар ётади. [6;26].

Қозоқ тилшунослигида Т.Жанузак, А.Абдирахманов, Қ.Рысберген, Е.Қойшыбаевларнинг топонимика соҳасидаги таснифларига асосланиб Тахтақўпир тумани гидронимларини қуйидагича тасниф қилдик.

1. Ҳайвонлар номи билан боғлиқ қўйилган гидронимлар. Масалан, *Ботакөл* – кўл номи, Қаратерен ОФЙ да жойлашган. Кўл бўйида туялар кўп боқилган ва бўталарга боғлиқ номланган. *Бақалы, Қурбақалы* – кўл номи. Кўлдаги қурбақанинг кўп бўлиши билан боғлиқ қўйилган ном. *Ешкөлген* - кўл номи. Қараўй ОФЙ да жойлашган. Кўлга эчки тушиб ўлганлиги боис қўйилган ном.

2. Ўсимлик номи билан боғлиқ қўйилган гидронимлар. Масалан, *Ақбаслыкөл* – кўл номи. Атрофида оқбош ўсимлигининг ўсиши сабаб қўйилган ном. *Бийдайкөл* – кўл номи. *Кендирли жап* – ёп (арик) номи. Кандир ўсимлиги билан боғлиқ ном. *Қамыслы* – кўл ва сой номи. Кўл қирғоғида қамиш кўп ўсганлиги натижасида шаклланган ном. *Тораңғыл сай* – сой номи. Соё бўйида тўранғил кўп ўсганлиги боис шундай номланган. Кандирли овулининг шимолий қисмида жойлашган кўлмак. *Шигинкөл* – кўл номи. Бўршитаў атрофида жойлашган. *Шимшики сай* – сой номи. Кандирли овулида жойлашган ушбу соёнинг номланиш сабаби қадимда кунгабоқар ўсимлигининг кўп экилиши билан боғлиқ.

3. Киши исмлари билан боғлиқ географик объектлар. Қудук номлари: *Айбас, Арқабай, Базар, Қазы, Нағи, Оразбай, Сэбит, Таңбай.* **Кран номлари:** *Айбек, Айкеш, Алдаберген, Аман, Бозғылдың краны, Әбдилда, Әбилтай, Қаракөз, Қаршыға, Махан ҳам т.б.* **Канал номлари:** *Айдос, Босай, Избасқан.* **Ёп, арик номлари:** *Бадрақ, Балки, Бегжап, Ердудлажап, Есенбай, Эли, Нағашыбай, Нәдир, Сайлыбай, Темирхан.* **Кўприк номлари:** *Айбектиң көпри, Анар көпир* – Анар деган бригадир киши шоли эккан, шу шоли даласи ёнидаги кўприк номи, *Бержан, Генжесмурат, Қорғанбай, Жолмурза, Исабай, Кеңесбай, Қуламет, Нағашыбай, Пияз көпир, Сақтаған, Шукурулла.*

Материал тўплаш давомида Қизилқум чўлида кўчманчи чўпонлар жойлашган ерларида киши исмлари иблан боғлиқ 100дан ортиқ кран ва булоқ мавжуд эканлигини ўргандик.

Кўл номи билан боғлиқ топонимлар: *Атакөл* – Атакўл ОФЙда жойлашган кўл. *Бердамбеткөл* – Кандирли овулининг ғарбида жойлашган. *Жәдигер көл* – кўл номи. Ҳозирги кунда кичик кўл сақланиб қолган. *Қудияр көл* – кўл номи. Информаторларнинг айтишича, кўл атрофида бессари уруғидан бўлган Қудияр деган киши яшаган. У кўл бўйида деҳқончилик ва чорвачилик билан шуғулланиб, боғ яратган. Унинг исми кўл атрофининг гуллаб-яшнашида қўшган ҳиссаси учун кўл номига асос бўлган. Бу кўл Тахтақўпир ОФЙ ҳудудида жойлашган. *Маўдың көли* – Давқара ОФЙда Маў (Маў киши исми) деган киши ерида жойлашган кўл номи. *Нагай көл* - кўл номи (Нагай деган киши исми билан боғлиқ).

Теңизбайдың көли – кўл номи. *Хожамберген көли* – кўл номи. Кам бўлсада сой номи билан боғлиқ топонимлар учрайди: *Айбол сай, Қаракөз сай, Қарғабай сай, Палман сай*.

4. Уруғ-қавм номлари билан боғлиқ топонимлар. Масалан, *Керейит жап, Кәрис жап, Қарасақал жап, Қазақ қырылған* – сой номи, *Мыңқазақ* – сой номи, *Қайшылы* – ёп (арик) номи, *Орыс сай* – сой номи, *Иран көпир* – кўприк номи, *Төртқара* – ёп (арик) номи, *Қоңырат* – ёп (арик) номи.

Бу келтирилган этногидронимлардан шуни англаш мумкинки, этногидронимларнинг асосий қисми қорақалпоқ ва қозоқ уруғлари асосида шаклланган.

5. Географик объектларнинг ташқи кўриниши, ранг-туси ва бошқа белгиларини ифодалайдиган топонимлар: *Ащыбулақ* – қудуқ номи, *Душубас* – кўл номи, *Домалақ көл* – кўл номи, *Жарықсай* – сой номи, *Жетимсай* – сой номи, *Көк үйирим* – кўл номи, *Қалтакөл* – кўл номи, *Қарағол* – кўл номи, *Сарықолдың сайы* – сой номи, *Сасық көл* – кўл номи, *Тепкөл* – кўл номи, *Тымпыйжап* – ёп (арик) номи, *Ылайкөл* – кўл номи. Сув лойқа бўлганлиги учун шундай номланган. *Шыбыш* – ёп (арик) номи. *Сарыкөл* – кўл номи. Кўлнинг Сарыкөл деб номланишига сабаб Қизилкум чўлига яқин жойлашган кўл чўлдаги кум туси билан номланган деган маълумотлар бор. [1; 49].

Тахтақўпир ОФЙда *Соркөл* номли кўл номи учрайди. *Соркөл* деб номланишининг сабаби айлана кўлнинг атрофи ва сув юзасига кўп миқдорда туз йиғилишидан дейишади. «Кўллар вақтинча сув етишмаганликдан шўр бўлиб қолади. Тузли ботқоқ тарзида юзасига кўп миқдорда туз йиғилади. Бу шўрнинг кўпчилигида ўсимликлар ўсмайди, тузлари оппоқ тусда бўлади. Шуни шўр деб аташади. Шўр – баъзи жойларда «ёзда қуриб шўрга айланадиган майда тузли кўллар» [7;516].

Эътиборга олиш лозим бўлган жиҳати шундаки, сув объекти қайси овулнинг ёнидан оқиб ўтса, шу овулнинг номи билан, овул аҳолиси қайси уруғдан бўлса, ўша уруғ номи билан номланган.

Тадқиқотлар давомида Тахтақўпир тумани топонимиясининг маълум қисмини гидронимлар ташкил этишини кузатдик. Туман ҳудудида аҳолининг деҳқончилик учун ерларни ўзлаштириб, ўтроқ ҳаёт кечиретишида сув ва суғориш тизими қадим даврлардан буён катта аҳамиятга эга бўлиб келган. Аҳолининг кўп қисми сув объектларига яқин жойларни маскан тутган. Янги ерларни ўзлаштириш давомида бир қанча ирригация ишларини юритиб, суғориш тизимини шакллантирган. Қаровсиз ерларни ўзлаштиришда бир-биридан ажралиб турувчи сув объектларининг турлари, уларнинг сони миқдор жиҳатдан ортиб борган. Сув объектларининг ҳар бири ўзига хос белгилари билан номланган ва гидронимларни юзага келтирган. Улар таркибида объект турини ифодалайдиган *дэрья, канал, арық, арна, жап, салма, көл* каби индикаторлар иштирок этган.

Тахтақўпир гидронимларини тадқиқ қилиш давомида номларнинг географик хусусиятлари ҳақида кўп маълумотлар олиб, шу ердаги аҳолининг маданияти, урф-одат ва анъаналари ҳамда турмуш тарзи тўғрисида тарихий-этнографик маълумотлар билан танишишга имкон берди ва ҳудуд гидронимларининг баъзилари қорақалпоқ тили таъсирида шаклланган бўлса, баъзилари қозоқ тилига асосланганлигининг гувоҳи бўламиз.

REFERENCES

1. Абдимуратов Қ. Неге усылай аталған? –Нөкис: Қарақалпақстан, 1965.
2. Abishov G/ Shi'mbay rayoni'ndag'i' ayi'ri'm gidronimler haqqi'nda // Wo'zbekistan Respublikasi' G'a'rezsizliginin' 20 ji'lli'g'i'na bag'i'shlang'an «Ha'zirgi filologiya iliminin'

- a'hmiyetli ma'seleleri» atamasi'ndag'i' respublikali'q ilimiy-teoriyali'q Konferenciyasi'ni'n' maqalalar toplami'. – No'kis, 2011. –В. 92-95.
3. Аршабеков Т., Жакин М., Жұмабеков Ж. Қарағанды облысы Нұра ауданының топонимикалық картасы: тарихи негіздеме. – Қарағанды: «Гласир», 2009. – 220 б.
 4. Өбдиев А., Реймов А. Тахтакөпир тәрийпи. -Ташкент, 2019.
 5. Бекзатқызы И. Сарыарқа топонимикалық жүйесіндегі гидронимдердің қалыптасуы. //Гидрометеорология и экология. – 2018. – №. 3 (90). – С. 160-170.
 6. Картаева Т., Бексейітов Г., Оспанов Е. Су культі: анықтамалық. – Алматы, 2018. – 158 б.
 7. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. –Москва: Мысль, 1984. 653 стр.
 8. Суперанская А.В. Что такое топонимика. –Москва: Наука, 1984. – С.52
 9. Сүлейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж., Смағұлова Ж.С., Ақанова Д.Х. Әлеуметтік лингвистика терминдерінің сөздігі. – Астана: Арман-ПВ, 2008. – 392 б.
 10. Tolibayev K.Y. Mytholinguistic Analysis of Different Toponyms in Karakalpak Epics //Current Research Journal of Philological Sciences. 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 6-14.